

BODRINGNI OCHIQ MAYDONDA SIM BAG‘AZDA YETISHTIRISHDA XAR XIL EKISH SXEMASINI HOSIL BERISH DAVOMIYLIGIGA TA’SIRI

Bolikulov Farxod Olimovich¹, Toshtemirova Gulsanam Majnun qizi², Beknazarova Dilshoda Alijon qizi³

¹Toshkent davlat agrar universiteti Sabzavotchilik va issiqxona xo‘jaligini tashkil etish kafedrasida q.x.f.f.d katta o‘qituvshisi,

²Toshkent davlat agrar universiteti Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti,

³Toshkent davlat agrar universiteti

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti Meva-sabzavotchilik va uzumchilik yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220879>

Annotatsiy. Ilmiy maqolada asosiy ekin sifatida bodring yetishtirishda, har xil yoshdagi ko‘chatlarini unuvchanligi ularning yoshiga bog‘liqligini o‘rganishga qaratilgan. Tajiriba davomida bodring ko‘chatlarini har xil yoshdagi ko‘chatlari ochiq maydonga ekilib ularning tutuvchanligi va moslashib ketish jarayoni o‘rganilgan. Bunda asosan 10,15,20 kunlik ko‘chatlar ochiq maydoga ekilib nazorat sifatida bodring urug‘lariga nisbatan taqqoslangan. Shu bilan birga ochiq maydonda ko‘chatlarning eng yaxshi tutib ketishi 15 kunlik ko‘chatlarda boshqa yoshdagi ko‘chatlarga nisbatan iyun oyining 10 sanasida ekilganda va $\frac{90+50}{2} \times 30 \text{ sm} = 0,21$, ushbu ekish sxemasida ekilganda bodring mevasini vazni, hosildorligi va tovarbop hosil bo‘lib yetilishi va meva berish davomiyligi yaxshiti natija ko‘rsatganligi aniqlangan.

Аннотация. Научная статья посвящена изучению зависимости всхожести саженцев разного возраста от их возраста при выращивании огурцов в качестве основной культуры. В ходе эксперимента саженцы огурцов разного возраста высаживали в открытый грунт и изучали их приживаемость и процесс адаптации. В основном 10, 15, 20-дневные саженцы высаживали в открытый грунт и сравнивали с семенами огурцов в качестве контроля. В то же время наилучшая приживаемость саженцев в открытом грунте наблюдалась у 15-дневных саженцев при посадке 10 июня по сравнению с саженцами других возрастов и $(90+50) / 2 \times 30 \text{ см} = 0,21$, при такой схеме посадки вес плодов огурца, урожайность и товарная спелость, а также продолжительность плодоношения показали лучшие результаты.

Abstract. The scientific article is devoted to the study of the dependence of seedling germination of different ages on their age when growing cucumbers as a main crop. During the experiment, cucumber seedlings of different ages were planted in open ground and their viability and adaptation process were studied. Mainly, 10, 15, and 20-day-old seedlings were planted in open ground and compared with cucumber seeds as a control. At the same time, the best viability of seedlings in open ground was observed in 15-day-old seedlings when planted on June 10 compared to seedlings of other ages and $(90+50) / 2 \times 30 \text{ cm} = 0.21$, with such a planting scheme, the weight of cucumber fruits, yield and commercial maturity, as well as the duration of fruiting, showed better results.

Kalit so'zlar; muddat, nav, duragay, bodring, urug', ko'chat yoshi, muddat tutuvchanlik, ildiz, barg, chinbarg, harorat, namlik.

Kirish. Bugungi kunda respublikada bodring yetishtirish hajmini ko'paytirishga talab ham ortib bormoqda. Shu bois bodring yetishtiruvchi yetakchi mamlakatlarda uning hosildorlikni oshirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda 2022 yili bodring 25 ming gektardan ortiq maydonlarda yetishtirilgan va yalpi mahsulot hajmi esa 853,1 ming tonnadan ko'proqni tashkil etgan. Bu aholi talabini to'liq qondiradi. Vaholanki, aholi sonini ortib borishi va mahsulot eksport hajmini kengayishi, mahsulotiga bo'lgan talabni ham ortishiga olib keladi. Shuning uchun bodringni yangi yuqori hosilli, navlarini yaratish hamda bodringni ochiq maydonda yetishtirishning innovatsion texnologik elementlarini ishlab chiqishni taqazo etadi.

Ilmiy tadqiqot uslubi. Tadqiqotlarda dala tajribalarini o'tkazishda fenologik kuzatuvlar, biometrik o'lchovlar, bodringning har xil yoshdagi ko'chatlarini dala tutuvchanligi bo'yicha kuzatuvlar olib borildi. Kuzatuv va xisoblash ishlari umum qabul qilingan talablarga mos ravishda o'tkazildi. Tajribalar 4 qaytariqda olib borildi.

Tadqiqot 2022-2024 yillarda Toshkent davlat agrar universitetiga qarashli axborot maslahat markazining tajriba maydoniga 200 M² maydonda amalga oshirildi.

Tadqiqot natijasi Bodringni doimo nav namunalarini yangilanib borishini hisobga olgan holda biz 2021-2023 yillarda ochiq maydonga mos palaklari uzun va shoxlanishi yaxshi bo'lgan, Fantina F1, Superina F1, Beyt-alfa F1, Sevinch navlarini ko'chatlarini ekish muddatlarini o'rganish bilan birga, ko'chat ekish sxemasi va bir gektar maydondagi ko'chatlar sonini aniqlash bo'yicha tajribalar olib borildi.

Tadqiqotlarimizda ochiq maydonga simbag'az usulida bodringni ko'chatidan ekishning maqbul ekish sxemalarini aniqlash bo'yicha nazoratdagi ekish sxemasi va ma'lum bir variantlar orasidagi tovuqlar hamda taqqoslash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Bunda nazorat sifatida $\frac{140+70}{2} \times 40 \text{ sm} = 0,42$ o'lchamdagi ekish sxemasi olinib, variant sifatida $\frac{90+50}{2} \times 20 \text{ sm} = 0,14$, $\frac{90+50}{2} \times 30 \text{ sm} = 0,21$, $\frac{90+50}{2} \times 40 \text{ sm} = 0,28$ ushbu ekish sxemalarini tajribalarimiz davomida qo'lladik. Bunda aytish mumkinki ushbu ekish sxemalarini qo'llaganimizda tajribalarimizda o'rganilayotgan bodring navlarining o'sishi, rivojlanishida va fenologik kuzatuvlar davomida olingan biometrik o'lchovlarda ma'lum bir tovuqlar qayd etilganligi kuzatildi.

Tajribalarimizda bodring ko'chatlarini o'sishi va rivojlanishigi qo'llanilgan ekish sxemalarini bevosita ta'siri kuzatildi. Ekish sxemasiga mos ravishda bodringning nav va duragaylarida vegetativ va generativ organlarining ma'lum bir o'zgarishlari aniqlandi. Ekish sxemasi ko'chatlarning dala tutuvchanligiga katta ta'sir ko'rsatmagan bo'lsada, ularning poyalarini shakllanishi, barglarning holati va meva sifatiga katta ta'siri o'tkazganligi tajribalarimiz davomida kuzatildi.

Jadval ma'lumotlaridan ma'lumki ko'chatlar nazorat variantida $\frac{140+70}{2} \times 40 \text{ sm} = 0,42$ o'lchamda ekilganda bodring o'simligida ko'chatlarni dala

tutuvchanligi, onalik gullarni gullashi, hosilni terishgacha bo'lgan vaqt va hosil berish davomi qo'yidagicha kuzatildi. Ko'chatlarning dala tutuvchanligi, Fantina F1, duragayida 95%, Superina F1, 97%, Beyt-Alfa F1, 98%, Sevinch navida esa 98% ko'chatlarning tutuvchanligi aniqlandi. Onalik gullarni tutuvchanligi esa Fantina F1, Superina F1, Beyt-Alfa F1, Sevinch navlarini gullashi 17-18 kun o'tgach barcha nav va duragaylarda 75 % gacha gullashi kuzatildi.

Bodring mevalarini dastlabki terimbop bo‘lib yetilishi ko‘chatlar ekilgandan so‘ng 24 kun o‘tgach kuzatildi (1-jadval).

I-jadval

Bodringning nav va duragaylarini ko‘chatlarini ochiq maydonda yetishtirishda, ularning tutuvchanligi, gullash davri hamda hosil berish davomiyligiga ekish sxemasining ta‘siri (2022-2024 y.y)

Nav namunalari	Ekish sxemalari	Ko‘chatlarni dala tutuvchangligi, %	Onalik gullarni gullashi (kun)		Hosilni terishgacha o‘tgan vaqt, (kun)		Xosil berish davomiyligi, (kun)
			10%	75%	Birinchi	Oxirgi	
Fantina F1	$\frac{140 + 70}{2} \times 40 \text{ sm} = 0,42$ (nazorat) odatdagi usul	95	15	18	24	64	40
Superina F1		97	15	18	23	64	41
Beyt-Alfa F1		98	14	17	23	65	42
Sevinch nav		98	14	17	23	64	41
	EKF ₀₅						
Fantina F1	$\frac{90 + 50}{2} \times 20 \text{ sm} = 0,14$	96	15	18	24	78	54
Superina F1		98	15	18	24	79	55
Beyt-Alfa F1		97	14	17	23	79	56
Sevinch nav		98	15	17	24	78	54
	EKF ₀₅						
Fantina F1	$\frac{90 + 50}{2} \times 30 \text{ sm} = 0,21$	96	15	18	24	84	60
Superina F1		97	14	18	23	85	62
Beyt-Alfa F1		98	14	17	23	85	62
Sevinch nav		98	14	17	23	84	61
	EKF ₀₅						
Fantina F1	$\frac{90 + 50}{2} \times 40 \text{ sm} = 0,28$	97	15	18	24	85	61
Superina F1		98	15	18	24	85	61
Beyt-Alfa F1		98	14	17	23	85	62
Sevinch nav		97	14	17	23	84	61
	EKF ₀₅						

Bodring o'simligida mevalarni terishning oxirgi muddati ko'chat ekilgandan so'ng 64 kun o'tgach yakunlandi. Hosil berish davomiyligi esa o'rtacha 40-42 kunni tashkil etdi.

Bodring ko'chatlari $\frac{90+50}{2} \times 20 \text{ sm} = 0,14$ ekish sxemasida ekilganda barcha nav va duragaylarda ko'chatlarning tutuvchanligi 96-98 % ko'rsatkichda bo'lgan bo'lsa, 17-18 kun o'tgach 75 % o'simliklarda yopasiga gullash kuzatildi. Mevalarning dastlabki terimbop bo'lib yetilishiga 24 kun yetarli bo'lgan bo'lsa oxirgi mevalarni yig'ib olish jarayoni ko'chatlar ekilgandan so'ng 78-79 kun o'tgach kuzatildi. Hosil berish davomiyligi esa 54-56 kunni o'z ichiga olganligi aniqlandi.

Bodring ko'chatlari $\frac{90+50}{2} \times 30 \text{ sm} = 0,21$, $\frac{90+50}{2} \times 40 \text{ sm} = 0,28$ ekish sxemalarida ekilganda barcha nav va duragaylarda ko'chatlarning tutuvchanligi va boshqa ko'rsatkichlari kuzatilgan ikkita variantlarga nisbatan katta farq kuzatilmadi. Ammo oxirgi mevalarni yig'ib olish jarayoni ko'chatlar ekilgandan so'ng 84-85 kun o'tgach kuzatildi. Hosil berish davomiyligi esa 60-62 kun davom etganligi kuzatildi. Bundan aytish mumkinki bodringni ochiq maydonda yetishtirishda eng maqbul ekish sxemasi $\frac{90+50}{2} \times 30 \text{ sm} = 0,21$ bo'lganligi tajribalarimiz davomida kuzatildi.

Tajribalarimizda bodringni ochiq maydonda yetishtirishda, geklardagi o'simlik soni, poya uzunligi, yon shoxlarning soni va umumiy uzunligi, hamda barglar soniga ekish sxemasining ta'siri o'rganilganda bodringning nav va duragaylarida vegetativ va generativ organlarining o'zgarishlariga ekish sxemasining ta'siri aniqlandi. Ekish sxemasi ko'chatlarning bevosita maydondagi ko'chat soni, poyalarini shakllanishi, barglarning holati va meva sifatiga ta'siri mavjud ekanligi tajribalarimizda aniqlandi

Xulosa Asosiy ekin sifatida ochiq maydonlarda bodring yetishtirishda urug'idan yetishtirishga nisbatan tayyor ko'chatlardan yetishtirish yaxshi natijaga erishiladi. Bunda 15 kunlik ko'chatlarning tutuvchanligi nazoratga ya'ni urug'idan ekilgan ko'chatlarga va 10 kunlik hamda 20 kunlik ko'chatlarga nisbatan dala tutuvchanligi yuqori bo'lganligi kuzatildi. Navlar aro esa eng yaxshi ko'rsatkich Beyt-Alfa F1 duragayi va Sevinch navida boshqa duragaylarga nisbatan yuqori natija ko'rsatdi. Demak ochiq maydonga bodringni 15 kunlik ko'chatlarini asosiy ekin sifatida iyun oyining 10 sanasida va $\frac{90+50}{2} \times 30 \text{ sm} = 0,21$, ushbu ekish sxemasida ekilsa yaxshi natija. Bunda ko'chatlar bodring mevalarni vazni tovarbopligi va hosildorligi yuqori bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo‘riyev X.CH. va boshqalar. //Ochiq joyda sabzavot ekinlari yetishtirishning progressiv texnologiyalari. – Toshkent, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
2. Ершова В.Л., Долготер В.И. Возделывание огурца. //Инфор. лист: Достижения науки и передового опыта – XI пятилетке. – Кишинев, 1984.
3. Зуев В.И. и др. Огурцы и овощные тыквы. // Интенсивная технология возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля. Учебное пособие – Ташкент Мехнат, 1987.
4. Зуев В.И., Абдуллаев А.Г. Бодринг ва ошқовоқлар. //Сабзавот экинлари ва уларни етиштириш технологияси. – Т.: Ўзбекистон, 1997.
5. Арамов М.Х. Научный центр по селекции и семеноводству овощных культур на юге Узбекистана. // Основные направления и перспективы селекции семеноводства овощных, бахчевых культур и картофеля. Международная научно-практическая конференция.- 2-5 июля 2001. Тезисы докладов. – Ташкент-Термез, 2001.
6. Болотских А.С., Говорунов А.П. Индустриальные технологии выращивания и уборки интенсивных сортов огурца в УССР. – Киев: Укр.НИИНТИ, 1980.
7. S.A.Yunusuov, F.O.Bolikulov Нетрадиционные способы выращивания огурцов на открытых площадках. <https://www.ijrte.org/portfolio-item/C11181083S19/>